

ХИРУРГИЯ®

Основано през 1934 г.

ХИРУРГИЯ
том 89, брой 3 Supplement

Print ISSN: 0450-2167, Online ISSN: 3033-151X

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА
БЪЛГАРСКОТО ХИРУРГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО

SURGERY

Established in 1934

SURGERY
Vol.89, Issue 3 Supplement

Print ISSN: 0450-2167, Online ISSN: 3033-151X

OFFICIAL JOURNAL OF THE BULGARIAN SURGICAL SOCIETY

Предшественик на
днешното списание
«Хирургия» е първото
периодично хирургическо
списание у нас «Известия на
българското хирургическо
дружество», основано през
1934 г. от проф. Александър
Станишев и проф. Параскев
Стоянов с главен редактор
проф. Гочо Москов

The predecessor of the present
journal «Surgery» is the first
surgical periodical journal in
Bulgaria: «Journal of the
Bulgarian Surgical Society»
founded in 1934 by
prof. Aleksander Stanishev and
prof. Paraskev Stoyanov,
with editor-in-chief prof.
Gocho Moskov

EDITORIAL ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Elena Arabadzhieva, MD, PhD,
Department of General and Hepato-Pancreatic Surgery,
University Hospital "Alexandrovska"
1, Georgi Sofiyski Blvd., 1431, Sofia, Bulgaria
e-mail: elena_arabadjieva@abv.bg

Website: bgss.eu**Published:** Oct 2025**Indexed in:****Zenodo:** <https://zenodo.org/communities/surgery/>**Copyright:** © 2025 by the authors.**Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria.** <https://bgss.bg>All articles are published as an open access articles distributed under the terms
and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.Fonts: [Sofia Sans](#) Font Family

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ**Колегия:**

Проф. г-р Димитър Стойков
Генерал-майор проф. г-р
Венцислав Мутафчийски
Проф. г-р Атанас Йонков
Проф. г-р Теофил Седлоев
Проф. г-р Добромир Димитров
Проф. г-р Свилен Маслянков
Доц. г-р Светослав Тошев
Доц. г-р Александър Златаров
Проф. г-р Никола Колев
Доц. г-р Михаил Радионов
Проф. г-р Васил Божков
Доц. г-р Веселин Маринов
Проф. г-р Георги Гърбев
Доц. г-р Георги Минков
Полк. проф. г-р Даниел Костов
Погполк. доц. г-р Георги Попиванов
Доц. г-р Теодор Атанасов
Проф. г-р Илия Лозев
Проф. г-р Йовчо Йовчев
Доц. г-р Олег Чолаков
Проф. г-р Пенка Стефанова
Проф. г-р Панайот Куртев
Доц. г-р Георги Янков
Полк. доц. г-р Пламен Иванов
Проф. г-р Пламен Чернополски
Доц. г-р Радосвет Горнев
Проф. г-р Румен Пандев
Д-р Свилен Арнаугов
Доц. г-р Стоян Сопотенски
Проф. г-р Христо Цеков
Проф. г-р Христо Шивачев
Доц. г-р Цветан Минчев
Доц. г-р Цанко Цанков
Доц. г-р Цонка Луканова
Доц. г-р Пенчо Тончев
Доц. г-р Аркади Иванов

Международна колегия:

Проф. г-р Ирinel Попеску, Румъния
Доц. г-р Флорин Ботеа, Румъния
Проф. г-р Ендер Дулунду, Турция
Проф. г-р Яман Токат, Турция

Главен редактор:

Проф. г-р Манол Соколов

Зам. главен редактор:

Проф. г-р Кириен Кьосев

Главен секретар:

Доц. г-р Елена Арабаджиева

Секретари:

Доц. г-р Полина Маринова
Д-р Цветан Попов
Д-р Цветан Тричков
Д-р Радослав Костадинов

Редакционен съвет:

Проф. г-р Никола Влагов
Проф. г-р Кирил Драганов
Акад. г-р Дамян Дамянов
Проф. г-р Александър Юлиянов
Проф. г-р Росен Димов
Проф. г-р Росен Магжов
Проф. г-р Сергей Илиев
Проф. г-р Николай Белев
Проф. г-р Ивелин Такоров
Проф. г-р Васил Михайлов
Проф. г-р Димитър Буланов

Онлайн издание:

Кирил Камбуров

EDITORIAL BOARD**Editorial Board:**

Prof. Dr. Dimitar Stoykov
Major General Prof. Dr.
Ventsislav Mutafchiyski
Prof. Dr. Atanas Yonkov
Prof. Dr. Teofil Sedloev
Prof. Dr. Dobromir Dimitrov
Prof. Dr. Svilen Maslyankov
Assoc. Prof. Dr. Svetoslav Toshev
Assoc. Prof. Dr. Alexander Zlatarov
Prof. Dr. Nikola Kolev
Assoc. Prof. Dr. Mihail Radionov
Prof. Dr. Vasil Bozhkov
Assoc. Prof. Dr. Veselin Marinov
Prof. Dr. Georgi Garbev
Assoc. Prof. Dr. Georgi Minkov
Col. Prof. Dr. Daniel Kostov
Lieutenant-Col. Assoc. Prof. Dr.
Georgi Popivanov
Assoc. Prof. Dr. Teodor Atanasov
Prof. Dr. Iliya Lozev
Prof. Dr. Yovcho Yovchev
Assoc. Prof. Dr. Oleg Cholakov
Prof. Dr. Penka Stefanova
Prof. Dr. Panayot Kurtev
Assoc. Prof. Dr. Georgi Yankov
Col. Assoc. Prof. Dr. Plamen Ivanov
Prof. Dr. Plamen Chernopolski
Assoc. Prof. Dr. Radosvet Gornev
Prof. Dr. Rumen Pandev
Dr. Svilen Arnaudov
Assoc. Prof. Dr. Stoyan Sopotenski
Prof. Dr. Hristo Tsekov
Prof. Dr. Hristo Shivachev
Assoc. Prof. Dr. Tsvetan Minchev
Assoc. Prof. Dr. Tsanko Tsankov
Assoc. Prof. Dr. Tsonka Lukanova
Assoc. Prof. Dr. Pencho Tonchev
Assoc. Prof. Dr. Arkadi Ivanov

International Editorial Board:

Prof. Dr. Irinel Popescu, Romania
Assoc. Prof. Dr. Florin Botea, Romania
Prof. Dr. Ender Dulundu, Türkiye
Prof. Dr. Yaman Tokat, Türkiye

Editor-in-Chief:

Prof. Dr. Manol Sokolov

Deputy Editor-in-Chief:

Prof. Dr. Kirien Kyosev

Secretary-in-Chief:

Assoc. Prof. Dr. Elena Arabadzhieva

Secretaries:

Assoc. Prof. Dr. Polina Marinova
Dr. Tsvetan Popov
Dr. Tsvetan Trichkov
Dr. Radoslav Kostadinov

Editorial Council:

Prof. Dr. Nikola Vladov
Prof. Dr. Kiril Draganov
Acad. Dr. Damyan Damyanov
Prof. Dr. Alexander Yulianov
Prof. Dr. Rosen Dimov
Prof. Dr. Rossen Madjov
Prof. Dr. Sergey Iliev
Prof. Dr. Nikolay Belev
Prof. Dr. Ivelin Takorov
Prof. Dr. Vasil Mihaylov
Prof. Dr. Dimitar Bulanov

E-publishing:

Cyril Kamburov

СЪДЪРЖАНИЕ

Редакционна колегия.....	2
Съдържание.....	4
Редакторски бележки	5
Браунов тумор: предизвикателство за съвременната хирургия	7
Острият апендицит – трудна диагноза, дори и в ерата на роботизираната хирургия	9
Периапендикуларен абсцес от неапендикуларен произход – предизвикателство за хирурга.....	11
От острия апендицит към онкологията: съвременни перспективи за злокачествените неоплазми на апендикса.....	13
Инцидентна и профилактична апендектомия	15
Методи за затваряне на чукана и дисекционни техники при лапароскопска апендектомия.....	17
Усложнения при консервативно лечение на острия апендицит	19
Лапароскопска или конвенционална апендектомия – на къде вървим?	21
Лапароскопският подход като метод на избор при жени в детеродна възраст със съмнение за остър апендицит	23
Лапароскопски и минилапароскопски апендектомии – анализ на нашите резултати...	25
Минимално инвазивно лечение на редки заболявания на апендикса: преглед на литературата и нашият институционален опит	27
Неразпознат сепсис при остър апендицит – клинични предизвикателства и възможности за ранна диагностика	29
Противопоказанията за лапароскопска апендектомия-предоперативни, интраоперативни и постоперативни съображения	31
Остър апендицит в детска възраст	33
Отворена или лапароскопска апендектомия при деца?	35
Онкологията в хода на остър апендицит– казуистика или все по-честа реалност? ...	37
Прилагане на дренажи при апендектомия	39
Честота и хирургично поведение при карцином на апендикса, открити при пациенти с апендицит: обзор на съвременната литература	41

CONTENTS

Editorial board	3
Contents	5
Editorial notes	6
Stump appendicitis: a rare complication and diagnostic challenge for modern medicine	8
Acute appendicitis – a difficult diagnosis even in the era of robotic surgery	10
Periappendicular abscess from non-appendicular genesis – a challenge for the surgeon	12
From acute appendicitis to oncology: modern perspectives on appendiceal malignant neoplasms	14
Incidental and prophylactic appendectomy	16
Appendiceal stump closure and dissection techniques in laparoscopic appendectomy	18
Complications in the conservative treatment of acute appendicitis	20
Laparoscopic or conventional appendectomy – where are we heading?	22
The laparoscopic approach as a method of choice in women of reproductive age with suspected acute appendicitis	24
Laparoscopic and minilaparoscopic appendectomies – analysis of our results	26
Minimally invasive management of rare appendiceal pathologies: review of literature and our institutional experience	28
Unrecognized sepsis and acute appendicitis – clinical challenges and opportunities for early diagnosis	30
Contraindications for laparoscopic appendectomy – preoperative, intraoperative, and postoperative considerations	32
Acute appendicitis in the pediatric population	34
Open or laparoscopic appendectomy in children?	36
Oncology in the course of acute appendicitis – a case study or an increasingly common reality?	38
Use of drains in appendectomy	40
Incidence and surgical management of appendiceal carcinoma detected in patients with appendicitis: a review of the contemporary literature	42

РЕДАКТОРСКИ БЕЛЕЖКИ

Настоящият брой на списание „Хирургия“ и суплементът към него са посветени на научната конференция **„Остър апендицит – съвременни подходи за диагностика и лечение“**, организирана от Българското хирургическо дружество.

Събитието обедини водещи специалисти и млади хирурзи от различни клинични и академични звена в страната, които представиха своя опит, наблюдения и изследвания, отразяващи съвременните тенденции в диагностиката и лечението на острия апендицит – едно от най-честите заболявания в спешната коремна хирургия. **В том 89 / брой 3** на списанието са публикувани **пълни текстове на докладите и постерите**, след като са преминали редакционно и рецензентско оценяване. **Суплементът (том 89 / брой 3s) съдържа резюметата на доклади и постери**, за които не са представени пълни текстове, но които също са одобрени след редакционна оценка и рецензиране.

Целта на изданието е да съхрани и представи научния принос на участниците в конференцията, като осигури широк достъп до резултатите от техния клиничен и изследователски труд. Публикуваните материали отразяват ангажимента на българската хирургична общност към високите професионални и етични стандарти, научното развитие и приемствеността между поколенията хирурзи.

EDITORIAL NOTES

The present issue of the Journal “Surgery” and its accompanying supplement are dedicated to the scientific conference **“Acute Appendicitis – Contemporary Approaches to Diagnosis and Treatment”**, organized by the Bulgarian Surgical Society.

The event brought together leading experts and young surgeons from various clinical and academic institutions across the country, who shared their experience, observations, and research reflecting current trends in the diagnosis and management of acute appendicitis – one of the most common conditions in emergency abdominal surgery.

Vol 89/Issue No.3 of the journal includes the **full-text articles of oral and poster presentations** that have undergone editorial and peer review. **The supplement (Vol.89/Issue No.3s) contains the abstracts of presentations** for which full texts were not submitted, but which have likewise been reviewed and approved through the editorial and peer-review process.

The aim of this publication is to preserve and disseminate the scientific contributions of the conference participants, providing broad access to the results of their clinical and research work. The materials published herein reflect the Bulgarian surgical community's commitment to high professional and ethical standards, scientific advancement, and the continuity of generations of surgeons.

БРАУНОВ ТУМОР: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА СЪВРЕМЕНАТА ХИРУРГИЯ [BULGARIAN]**Р. Методиева, П. Влагова**

Медицински университет – Плевен, Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

Email: rositsametodieva726@gmail.com

РЕЗЮМЕ

Въведение: Апендектомията е една от най-често извършваните оперативни интервенции в съвременната хирургия. Брауновият тумор е рядко срещано усложнение от апендектомия, причинено от инфектиране на остатъчна част от апендикса, наричано още „чукан“ – „stump“. Среща се в 1:50 000 случая. Интервала между направената апендектомия и диагностиката на Брауновия тумор варира между 4 дни до 50 години.

Клиничен случай: Мъж на 45 години с болка в илеоцекалната област с давност от 10 дни, без гадене и без повръщане. Апендектомиран на 10-годишна възраст. От проведен скенер с данни за ретроперитонеална формация с перфорация на база на Браунов тумор. Опериран, резциран остатъчния апендикуларен чука с дължина 1.0 см, . Хистологично верифициран апендикс.

Дискусия: Поставянето на диагноза Браунов тумор е предизвикателство, поради остра или подостра симптоматика, която може да се прояви в периода от 2 месеца до 50 години, след първоначалната апендектомия. Това рядко усложнение може да се среща при пациенти, претърпели отворена или лапароскопска апендектомия, като се среща в 58% от отворените операции и в 31,6% при лапароскопските такива. Компютърното томографско изследване потвърждава диагнозата при 56,3% от случаите, като при 60% от случаите се наблюдава перфорация с гангрена на чукана.

Заключение: Находките от компютърна томография, в малкото описани случай, включват перицекални възпалителни промени, образуване на абсцес на място на остатъчен апендикуларен чука, задебеляване на стената на цекум и наличие на илеоцекална маса (“arrowhead sign”) характерна възпалителна реакция на база на Брауново възпаление.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

апендектомия, Браунов тумор, усложнение

STUMP APPENDICITIS: A RARE COMPLICATION AND DIAGNOSTIC CHALLENGE FOR MODERN MEDICINE [ENGLISH]

R. Metodieva, P. Vladova

Medical University of Pleven, Bulgaria, Propedeutics of surgical diseases

Email: rositsametodieva726@gmail.com

SUMMARY

Introduction: Appendectomy is one of the most commonly performed surgical procedure for the past few decades. Stump appendicitis, also known as Brown's tumor, is rare complication of appendectomy because of recurrent inflammation of the residual appendix. The diagnosis can often be delayed due to low index of suspicion, which can resolve in serious complications. Stump appendicitis has incidence of 1 in 50 000 cases. The interval from the initial operation can range from 4 days to 50 years post-appendectomy.

Case presentation: A 45-year-old male presented with abdominal pain of 10 days duration located in the ileocaecal region. The pain increased in intensity 24 hours prior to his admission to the hospital. He has history of open appendectomy 30 years back. Computer tomography scan (CT) examination shows retroperitoneal mass with perforation at the base of the residual appendix and inflammatory changes. The residual appendiceal stump, 1.0 cm. long, has been removed and histologically verified.

Discussion: Diagnosing stump appendicitis is challenging due to the acute and subacute symptoms that can occur from 2 months to 50 years post-appendectomy.

The literature shows that 58% of stump appendicitis occurred after open appendectomy and 31,6% after laparoscopically performed one. CT scan diagnosed stump appendicitis in 56,3% of the cases. Perforation with gangrene of the stump occurred in 60% of the cases.

Conclusion: The result of abdominal CT scan was consisted with pericecal inflammatory changes, abscess formation, fluid in the right paracolic gutter, cecal wall thickening, and an ileocecal mass considered to be symptoms associated with stump appendicitis.

On physical examination, there is rebound tenderness in right lower quadrant and ileocaecal region. Base line investigations show elevated CRP and elevated white blood cells.

KEYWORDS

Appendectomy, stump appendicitis, complications

ОСТРИЯТ АПЕНДИЦИТ – ТРУДНА ДИАГНОЗА, ДОРИ И В ЕРАТА НА РОБОТИЗИРАНАТА ХИРУРГИЯ [BULGARIAN]

П.Калев, А. Арсова, Р. Ганева, М. М. Халвани

Медицински университет – Плевен, Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

Email: p.kalev@abv.bg

РЕЗЮМЕ

Въведение: Острият апендицит е едно от най-честите хирургични спешни състояния. Световната честота е около 230 случая на 100 000 души, с риск от усложнения и смъртност между 5–10%. Въпреки напредъка в образната диагностика и минимално инвазивната хирургия, диагнозата остава предизвикателство.

Клиничен случай: Пациентка на 18 години с остра и внезапна болка в корема, лекувана първоначално в чужбина с консервативен подход – клизма и антибиотици. След това лечението продължава в инфекциозна клиника в България, отново с антибиотици и спазмолитици. На седмия ден от началото на симптомите е извършен скенер с неособено информативен образ, което налага диагностична лапароскопия. Поради фибрино-пурулентния перитонит се налага конверсия в лапаротомия. Извършени са апендектомия, перитонеален лаваж и поставяне на два дренажа.

Дискусия: Въпреки че компютърната томография се счита за златен стандарт при диагнозата на острия апендицит, в някои случаи резултатите не са достатъчно показателни. Атипичната локализация на апендикса допълнително усложнява диагностичния процес. Навременната лапароскопия позволява бърза преценка на състоянието и избор на подходящ оперативен подход.

Заключение: Острият апендицит продължава да бъде диагностично предизвикателство, дори в съвременната ера на високотехнологична медицина. Атипичните случаи изискват индивидуален подход и често комбиниране на диагностични и терапевтични методи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

остър апендицит, диагностика, предизвикателство

БЕЛЕЖКИ

Научен консултант: доц. д-р Паулина Владова

ACUTE APPENDICITIS – A DIFFICULT DIAGNOSIS EVEN IN THE ERA OF ROBOTIC SURGERY [ENGLISH]

P. Kalev, A. Arsova, R. Ganeva, M. M. Khalvani

Medical University of Pleven, Bulgaria, Propedeutics of surgical diseases

Email: p.kalev@abv.bg

SUMMARY

Introduction: Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies. Its global incidence is about 230 cases per 100,000 population, with a complication rate and mortality between 5–10%. Despite advances in imaging and minimally invasive surgery, diagnosis remains a challenge.

Case presentation: An 18-year-old female patient presented with acute, sudden abdominal pain. She was initially treated abroad with conservative therapy (enema and antibiotics). Upon returning to Bulgaria, her treatment continued in an infectious diseases clinic, again with antibiotics and spasmolytics. On the seventh day after symptom onset, CT scan was done and then diagnostic laparoscopy, which revealed total fibrinopurulent peritonitis from gangrenous appendicitis. Laparoscopy was converted to open surgery. Appendectomy, peritoneal lavage, and placement of two drains were performed.

Discussion: Although computed tomography is considered the gold standard for diagnosing acute appendicitis, it may not always provide clear results. An atypical location of the appendix can further complicate the diagnostic process. Early laparoscopy allows timely evaluation and facilitates the choice of an appropriate surgical approach.

Conclusion: Acute appendicitis remains a diagnostic challenge, even in the modern era of high-tech medicine. Atypical cases require an individualized approach, often combining diagnostic and therapeutic methods.

KEYWORDS

acute appendicitis, difficult diagnosis, open surgery

NOTES

Scientific advisor: Ass. Prof. Dr. Paulina Vladova

ПЕРИАПЕНДИКУЛАРЕН АБСЦЕС ОТ НЕАПЕНДИКУЛАРЕН ПРОИЗХОД – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ХИРУРГА [BULGARIAN]

Мила Пантева

Медицински университет – Плевен, Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

РЕЗЮМЕ

Въведение: Периапендикуларният абсцес представлява локализирана, ограничена колекция от гной около апендикса, която най-често възниква като усложнение от остър апендицит. Апендикуларните абсцеси се развиват при приблизително 2–7% от пациентите с апендицит и се срещат по-често при мъже, отколкото при жени. Докато рискът от развитие на остър апендицит през целия живот е около 8,6% при мъжете и 6,7% при жените, прогресията до периапендикуларен абсцес остава сравнително рядка.

Клиничен случай: Случаят е представен от 46-годишен пациент, хоспитализиран с болка в долен десен квадрант, в илеоцекалната област, персистираща от седем дни, придружена от гадене и диария, както и фебрилитет до 39°C. Направена е компютърна томография с контраст, която дава данни за тумор на цекума със суспекция за перфорация и абсцес в коремната стена. Под ехографски контрол абсцесът е дрениран. Фиброколоноскопия и контролен скенер в постоперативния период, не установиха наличие на тумори, дивертикули на цекума, болест на Крон или патологични промени в апендикса.

Дискусия: Периапендикуларният абсцес по дефиниция включва засягане на апендикса. Ако се открие абсцес в близост до него, но самият апендикс изглежда напълно нормален, е необходимо допълнително изследване за изключване на други източници на инфекция или възпаление. Важно е да се отбележи, че извършените от нас диагностични методи отвърлиха патология на апендикса и цекума и за нас остана загадка етиологията на абсцеса.

Заклучение: Този случай илюстрира необичаен клиничен случай на пациент, който беше успешно лекуван, но въпреки това причината за абсцеса остава неизвестна.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

периапендикуларен абсцес, нормален апендикс

БЕЛЕЖКИ

Научен консултант: доц. д-р Паулина Владова

PERIAPPENDICULAR ABSCESS FROM NON-APPENDICULAR GENESIS – A CHALLENGE FOR THE SURGEON [ENGLISH]

Mila Panteva

Medical University of Pleven, Bulgaria, Propedeutics of surgical diseases

SUMMARY

Introduction: A periappendicular abscess is a localized collection of pus around the appendix, most often arising as a complication of acute appendicitis following perforation. Appendicular abscesses develop in approximately 2–7% of patients with appendicitis and occur more frequently in men than in women. While acute appendicitis has a lifetime risk of roughly 8.6% in males and 6.7% in females, progression to periappendicular abscess remains relatively uncommon.

Case presentation: This case is presented by a 46-year-old, admitted with right lower quadrant abdominal pain persisting for seven days, accompanied by nausea and diarrhea, and had a fever of approximately 39°C on presentation. CT imaging revealed a tumor of cecum with perforation and abscess in the abdominal wall. Under ultrasound guidance the abscess was drained. Further investigations including colonoscopy and a control CT scan showed no tumors, no diverticula in cecum, no Crohn's disease and normal appendix.

Discussion: A periappendicular abscess inherently involves an affected appendix. If an abscess is found near the appendix but the appendix itself appears perfectly normal, further investigation to rule out other sources of infection or inflammation is necessary. Importantly, all diagnostic methods and intraoperative findings confirmed that the appendix was intact, with no evidence of perforation.

Conclusion: This case illustrates strange case of patient that was successfully treated, but still we did not know the cause of an abscess.

KEYWORDS

periappendicular abscess, normal appendix

NOTES

Scientific advisor: Ass. Prof. Dr. Paulina Vladova

ОТ ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ КЪМ ОНКОЛОГИЯТА: СЪВРЕМЕННИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ НЕОПЛАЗМИ НА АПЕНДИКСА [BULGARIAN]

Роза Каваларо

Медицински университет – Плевен

РЕЗЮМЕ

Въведение: Злокачествените неоплазми на апендикса представляват редки образувания, които обикновено се откриват инцидентно след апендектомия, извършена по повод остър апендицит, когато хирургичният материал се подлага на хистопатологично изследване. Целта на настоящото проучване е да анализира и определи честотата, клинично-патологичните характеристики, хистологичните подтипове, както и възможните връзки между тежестта на апендицита, неоплазмите на апендикса и възрастта на пациентите.

Методи: Настоящият абстракт цели да анализира данни, свързани със злокачествените неоплазми на апендикса във връзка с острия апендицит, извлечени от базите данни PubMed, MEDLINE и Cochrane Library. Селектираните резултати бяха лично анализирани и качествено синтезирани, с акцент върху честотата при неусложнен и усложнен апендицит, възрастовите особености и разпределението на хистологичните подтипове.

Резултати: Анализът показва, че честотата на неоплазмите на апендикса варира между 0.5–2%. Метаанализите съобщават обща честота от 1.98%, като при усложнен апендицит тя нараства до 3.29%, докато при неусложнен намалява до 1.49%. Съгласно хистологичната класификация:

- Невроендокринни тумори (NETs) – приблизително 49%
- Немуцинозни аденокарциноми – приблизително 24%
- Смесени адено-невроендокринни тумори – приблизително 11%

Друго кохортно проучване съобщава: невроендокринни тумори при 0.7%, нискостепенни муцинозни неоплазми при 0.5%, и първични аденокарциноми при 0.2% от случаите. Гоблетовидните клетъчни карциноиди често се откриват инцидентно при пациенти с първоначално проявен апендицит. Наблюдава се и отчетлива тенденция към нарастване на честотата във възрастовата група над 60 години, като пикът достига 2.1% при групата 70–79 години.

Заклучение: Въпреки че неоплазмите на апендикса са сравнително редки патологични находки, тяхната честота (0.5–2%) има съществено значение, особено като съпътстваща патология при усложнен апендицит при възрастни пациенти, като невроендокринните тумори представляват доминиращия подтип. Рутинното хистопатологично изследване на оперативния материал остава от решаващо значение за диагноза и адекватното клинично или хирургично поведение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

остър апендицит, злокачествени неоплазми на апендикса, невроендокринни тумори (NETs), хистопатология

БЕЛЕЖКИ

Автор: Роза Каваларо, IV курс, МУ – Плевен

Научен ръководител: доц. д-р Паулина Влагова

FROM ACUTE APPENDICITIS TO ONCOLOGY: MODERN PERSPECTIVES ON APPENDICEAL MALIGNANT NEOPLASMS [ENGLISH]

Rosa Cavallaro

Medical University of Pleven, Bulgaria

SUMMARY

Introduction: The appendiceal malignant neoplasms are rare lesions usually discovered incidentally after performed appendectomy for acute appendicitis, where the specimens are collected and observed under histopathological examination. The aim of this study is to analyse and quantify the incidence, clinicopathological features, classify histological subtypes and examine possible associations between appendicitis severity, appendiceal neoplasms and patients' age.

Methods: This abstract has the goal to analyse data based on the objective of appendiceal neoplasms related to acute appendicitis, collected from PubMed, MEDLINE and Cochrane Library databases. The following extracted findings have been personally analysed and qualitatively synthesized pointing particular attention to the incidence between uncomplicated and complicated appendicitis, age-related patterns and subtypes distribution.

Results: Analysing the appendectomies specimens the incidence of appendiceal neoplasms is estimated to be in a range between 0.5-2%. The meta-analysis reports an overall rate of 1.98% where in cases of complicated appendicitis increases at 3.29%, compared to the cases of uncomplicated appendicitis where decreases at 1.49%.

Following the histological classification:

- Neuroendocrine Tumours (NETs) constitute approximately 49%
- Non-Mucinous adenocarcinomas constitute approximately 24%
- Mixed Adeno-Neuroendocrine tumours constitute approximately 11%.

Another cohort study reported: the Neuroendocrine tumours in 0.7% of the cases, low-grade mucinous neoplasms in 0.5%, and primary adenocarcinomas in 0.2% of the cases.

The goblet cell carcinoids are often found incidentally in cases with initially presenting appendicitis. Moreover, there is a clear increasing trend towards certain patients in the age range of >60 years, with incidence peak at 2.1% in the age range of 70-79 years group.

Conclusions: Even if the appendiceal neoplasms are uncommon pathological events, carry a noticeable importance in their incidence (0.5-2%) particularly as a co-pathological event related to complicated appendicitis in elderly patients and NETs are the predominant subtype. Routine exams of histopathological evaluation remain crucial to ensure an early diagnosis and appropriate clinical or surgical management.

KEYWORDS

Acute appendicitis, appendiceal malignant neoplasms, neuroendocrine tumours (NETs), histopathology

NOTES

Author: Rosa Cavallaro, IV-year student, Medical University of Pleven Bulgaria

Scientific advisor: Ass. Prof. Dr. Paulina Vladova

ИНЦИДЕНТНА И ПРОФИЛАКТИЧНА АПЕНДЕКТОМИЯ [BULGARIAN]

А. Бянков¹, Н. Ковачев^{1,2}, П. Кръстев¹, Н.Белев^{1,2}¹ УМБАЛ-ЕВрохоспитал,² Катедра по Пропедевтика на Хирургичните болести, МУ-гр. Пловдив.

Email: nikbel.vm@gmail.com

РЕЗЮМЕ

Въведение: Апендектомията традиционно е лечение на остър апендецит, но все по-често се извършва като инцидентна или профилактична процедура в различни хирургични контексти. Ниският периоперативен риск и разнообразните патологични находки в апендикса подчертават важноста на онкологичната бдителност и индивидуализирания подход. Въпреки актуалността на темата, липсва единно становище за показанията, ползите и рисковете на рутинното отстраняване на клинично неизменен апендикс.

Цел: Да се оцени ролята на инцидентната и профилактичната апендектомия в плановата и онкологична хирургия чрез анализ на литературни данни и личен клиничен опит, като се акцентира на показанията, хистопатологични находки и потенциалната полза за пациента.

Материали и методи: Обзор на 17 проучвания за апендектомии, извършвани извън контекста на остър апендецит при циторедуктивна хирургия, гинекологични и колоректални операции, както и при случайни находки по време на други интервенции. Допълнително бе анализиран ретроспективно опитът ни от 37 клинични случая, при които е проведена апендектомия без наличие на остър апендецит.

Резултати: Данните показват, че между 5-15% от пациентите, при които е извършена рутинна апендектомия при клинично нормален апендикс, имат патологични находки като карциноид, NET, ендометриоза, муцинозни лезии или субклинична апендецитна промяна. В контекста на циторедуктивната хирургия и при използване на HIPEC/PIRAC, апендектомията е стратегически оправдана поради честата инфилтрация от перитонеална карциноматоза, без увеличение на риска за пациента и с минимално добавено оперативно време.

Заключение: Литературните данни и личният опит показват, че инцидентната и профилактичната апендектомия са рационални и онкологично обосновани подходи за определени групи пациенти, с висока диагностична стойност и нисък риск. Тази стратегия следва да бъде интегрирана в стандартните хирургични протоколи за подобряване на диагностиката и лечението при специфични клинични ситуации.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

инцидентна апендектомия, профилактична апендектомия, циторедуктивна хирургия, HIPEC, онкохирургия

INCIDENTAL AND PROPHYLACTIC APPENDECTOMY [ENGLISH]**A. Byankov¹, N. Kovachev^{1,2}, P. Krustev¹, N. Belev^{1,2}**¹ University Hospital "Eurohospital", Plovdiv² Department of Propedeutics of Surgical Diseases, Medical University of Plovdiv

Email: nikbel.vm@gmail.com

SUMMARY

Introduction: Appendectomy is traditionally the treatment of choice for acute appendicitis, but it is increasingly being performed as an incidental or prophylactic procedure in various surgical settings. The low perioperative risk and the diversity of pathological findings in the appendix emphasize the importance of oncological vigilance and an individualized approach. Despite the growing relevance of this topic, there is no consensus regarding the indications, benefits, and risks of routinely removing a clinically normal appendix.

Aim: To evaluate the role of incidental and prophylactic appendectomy in elective and oncological surgery through analysis of literature data and personal clinical experience, with emphasis on indications, histopathological findings, and potential patient benefit.

Materials and Methods: A review of 17 studies was conducted, focusing on appendectomies performed outside the context of acute appendicitis—during cytoreductive surgery, gynecological and colorectal procedures, as well as incidental findings during other interventions. Additionally, a retrospective analysis was performed on 37 clinical cases from our experience, in which appendectomy was carried out without the presence of acute inflammation.

Results: Data show that between 5–15% of patients undergoing routine appendectomy for a clinically normal appendix exhibit pathological findings such as carcinoid tumors, neuroendocrine tumors (NETs), endometriosis, mucinous lesions, or subclinical inflammatory changes. In the context of cytoreductive surgery, particularly when combined with HIPEC or PIPAC, appendectomy is strategically justified due to the frequent infiltration of the appendix by peritoneal carcinomatosis. It does not increase operative risk and adds minimal operative time.

Conclusion: Literature evidence and our own clinical experience demonstrate that incidental and prophylactic appendectomy are rational and oncologically justified approaches for selected patient groups, offering high diagnostic value with minimal risk. This strategy should be integrated into standard surgical protocols to enhance diagnostic accuracy and optimize treatment in specific clinical scenarios.

KEYWORDS

incidental appendectomy, prophylactic appendectomy, cytoreductive surgery, HIPEC, oncological surgery

МЕТОДИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ЧУКАНА И ДИСЕКЦИОННИ ТЕХНИКИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ [BULGARIAN]

Теодора Стойчева, Росен Димов

Клиника по хирургия, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

Медицински университет Пловдив, Катедра "Специална хирургия"

РЕЗЮМЕ

Острият апендицит, известен още като „великият имитатор“, е патология, съпътстваща живота на хирурга от неговия първи досег до операционната маса, до края на практическата му кариера. Предизвикателствата в неговото лечение са свързани както със самата диагноза, избора на оперативен подход, така и с изпълнението на всеки етап от апендектомията. През последните години сигнификантно се увеличи дела на мининвазивната хирургия, в частност и при лечението на острия апендицит, с цел повишаване на безопасността.

Избора на метод за трансекция на мезоапендикса и методите за затваряне на апендикуларния чукан, остават стъпка от ключово значение, имаща роля в развитието на усложнения в следоперативния период. Съвременните методи на лечение на острия апендицит, употребата на енергийни дивайси за трансекция, както и лигирането на апендикуларния чукан, посредством клиси и линеарни съшиватели, трайно повишават успеваемостта и намаляват риска на итра- и следоперативни усложнения, особено при напредналите патологоанатомични форми на остър апендицит.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, мининвазивно лечение, затваряне на апендикуларен чукан

APPENDICEAL STUMP CLOSURE AND DISSECTION TECHNIQUES IN LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY [ENGLISH]

Teodora Stoycheva, Rosen Dimov

Clinic of Surgery, Kaspela University Hospital, Plovdiv

Medical University of Plovdiv, Department of Special Surgery

SUMMARY

Acute appendicitis, also known as "the great imitator," is a pathology that accompanies a surgeon throughout their career, from the first encounter with the operating table to the end of their practical work. The challenges in its treatment are related both to the diagnosis itself, the choice of surgical approach, and the execution of each stage of the appendectomy. In recent years, the share of minimally invasive surgery has significantly increased, including in the treatment of acute appendicitis, with the aim of improving safety.

The choice of the method for transecting the mesoappendix and the methods for closing the appendiceal stump remain a key step, playing a role in the development of postoperative complications. Modern treatment methods for acute appendicitis, the use of energy devices for transection, as well as the ligation of the appendiceal stump using clips and linear staplers, permanently improve success rates and reduce the risk of intra- and postoperative complications, especially in advanced pathoanatomical forms of acute appendicitis.

KEYWORDS

acute appendicitis, minimally invasive treatment, appendiceal stump closure

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИЯ АПЕНДИЦИТ [BULGARIAN]

Стефан Иванов

Клиника по хирургия, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

Медицински университет Пловдив, Катедра "Специална хирургия"

РЕЗЮМЕ

Увод: Съвременното лечение на острия апендицит включва оперативно и консервативно лечение, базиращо се на антибиотична терапия, водно-солева инфузия и прекратяване на пероралния прием на храна и течности. Апендектомията чрез отворен или лапароскопски метод е избор при данни за дифузен перитонит и хемодинамично нестабилни болни. При определени пациенти неоперативното лечение е със задоволителни резултати и е предпочитаният подход като единствено лечение или като подготовка за интервална апендектомия.

Методи: Обзор на релевантната медицинска литература от последните 15г., достъпна чрез PubMed и Google Scholar.

Заклучения: Неоперативното лечение се обсъжда при хемодинамично стабилни пациенти без белези на дифузен перитонит и без данни за абсцес, флегмон или туморна формация от образните изследвания. Най-честото усложнение при избор на консервативно лечение е рецидив на оплакванията, налагащ апендектомия – до 30% през първата година от след лечението и до 50% през петата. Недиагностициране на апендикуларна неоплазма се среща по-често при перфорирал апендицит (10%) отколкото при неперфорирал (1%). Основни рискови фактори за неуспешно консервативно лечение са образни данни за апендеколит и напреднала възраст. При наличие на периапендикуларен абсцес перкутанен дренаж и антибиотична терапия осигурява по-малко усложнения при последваща апендектомия.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

апендицит, апендеколит, абсцес, консервативно лечение

COMPLICATIONS IN THE CONSERVATIVE TREATMENT OF ACUTE APPENDICITIS [ENGLISH]

Stefan Ivanov

Clinic of Surgery, Kaspela University Hospital, Plovdiv
Medical University of Plovdiv, Department of Special Surgery

SUMMARY

Introduction: Modern treatment of acute appendicitis includes both surgical and conservative approaches. Conservative management is based on antibiotic therapy, fluid and electrolyte replacement, and cessation of oral intake. Appendectomy—performed via open or laparoscopic approach—remains the treatment of choice in cases of diffuse peritonitis or hemodynamic instability. In selected patients, non-operative management can achieve satisfactory results and may be preferred either as definitive treatment or as preparation for an interval appendectomy.

Methods: A review of relevant medical literature from the past 15 years available through PubMed and Google Scholar.

Conclusions: Non-operative treatment may be considered in hemodynamically stable patients without signs of diffuse peritonitis and without radiological evidence of abscess, phlegmon, or tumor formation. The most common complication of conservative management is recurrence of symptoms requiring appendectomy—up to 30% within the first year after treatment and up to 50% by the fifth year.

Undiagnosed appendiceal neoplasm occurs more frequently in perforated appendicitis (10%) compared to non-perforated cases (1%). The main risk factors for failure of conservative treatment are radiological evidence of appendicolith and advanced age. In cases of periappendiceal abscess, percutaneous drainage combined with antibiotic therapy results in fewer complications during subsequent appendectomy..

KEYWORDS

appendicitis, appendicolith, abscess, conservative treatment

ЛАПАРОСКОПСКА ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА АПЕНДЕКТОМИЯ – НА КЪДЕ ВЪРВИМ? [BULGARIAN]

Кирил Гърбеv, Теодора Стойчева, Николай Джалов

Клиника по хирургия, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

Медицински университет Пловдив

РЕЗЮМЕ

Острият апендицит представлява възпакение на червеобразния израстък на сляпото черво. Това е едно от най-често срещаните спешни състояния в ежедневната общохирургична практика. Засяга предимно деца и млади хора, като рядко се среща при деца под 3 и при възрастни над 55 години.

Диагнозата му може да обърка и най-квалифицирания хирург. Тази трудност възниква, защото проявата на апендицит е силно вариабилна, като по-малко от 50% от пациентите проявяват класическите симптоми. Затова диагнозата е комплексна и започва от снемането на подробна анамнеза и извършването на внимателен физикален преглед. Те остават крайъгълният камък на диагнозата. Анализът на урината и кръвните изследвания, особено на ПКК, СУЕ и CRP, са най-полезни и показателни, и се извършват рутинно.

От образните изследвания обикновено най-често използвани в практиката са ултразвуково изследване поради неговата достъпност и неинвазивност, както и компютърна томография, която е основен метод за изследване, когато диагнозата е неясна и/или трябва да се изключат други често срещани състояния, като например гинекологична патология при млади жени.

Напоследък има нарастващ интерес към нехирургичното лечение на апендицит. Антибиотици се използват за лечение на неусложнен апендицит, т.е. без перфорация, абсцес или гангрена, като по този начин потенциално се избягват рисковете от операцията. Въпреки това, близо 40% от тези случаи в крайна сметка изискват апендектомия. Като в нашата практика в над 90% от случаите основен метод на избор е лапароскопската апендектомия. Следователно, хирургията, обикновено лапароскопска апендектомия, остава методът на избор при остър апендицит, а конвенционалната апендектомия остава метод на избор при комплицирани случаи при тотален перитонит с неясна генеза, когато е противопоказно извършването на лапароскопия (напр. при изразена СН, тежка форма на ХОББ и др състояния, които са противопоказни за раздуване на корема с CO₂).

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, лапароскопска апендектомия

LAPAROSCOPIC OR CONVENTIONAL APPENDECTOMY – WHERE ARE WE HEADING? [ENGLISH]

Kiril Garbev, Teodora Stoycheva, Nikolay Djalov

Clinic of Surgery, Kaspela University Hospital, Plovdiv

Medical University of Plovdiv

SUMMARY

Acute appendicitis represents an inflammation of the vermiform appendix of the cecum. It is one of the most common emergency conditions in everyday general surgical practice. It predominantly affects children and young adults, while it is rarely seen in children under 3 years and in adults over 55 years of age.

Its diagnosis may challenge even the most experienced surgeon. This difficulty arises because the clinical presentation of appendicitis is highly variable, and less than 50% of patients exhibit classical symptoms. Therefore, diagnosis is complex and begins with obtaining a detailed medical history and performing a careful physical examination, which remain the cornerstone of diagnosis. Urine analysis and blood tests, especially complete blood count (CBC), erythrocyte sedimentation rate (ESR), and C-reactive protein (CRP), are the most useful and routinely performed investigations.

Among imaging studies, ultrasonography is most frequently used in practice due to its accessibility and noninvasiveness, while computed tomography (CT) is the main diagnostic method when the diagnosis is uncertain and/or other common conditions, such as gynecological pathology in young women, need to be excluded.

Recently, there has been growing interest in non-surgical treatment of appendicitis. Antibiotics have been used to treat uncomplicated appendicitis—i.e., cases without perforation, abscess, or gangrene—thus potentially avoiding the risks associated with surgery. However, nearly 40% of these cases eventually require appendectomy. In our clinical practice, laparoscopic appendectomy remains the main method of choice in over 90% of cases.

Therefore, surgery—most commonly laparoscopic appendectomy—remains the treatment of choice for acute appendicitis, while conventional appendectomy is preferred in complicated cases with diffuse peritonitis of unclear origin or when laparoscopy is contraindicated (e.g., in patients with severe heart failure, advanced COPD, or other conditions precluding CO₂ insufflation).

KEYWORDS

acute appendicitis, laparoscopic appendectomy

ЛАПАРОСКОПСКИЯТ ПОДХОД КАТО МЕТОД НА ИЗБОР ПРИ ЖЕНИ В ДЕТЕРОДНА ВЪЗРАСТ СЪС СЪМНЕНИЕ ЗА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ [BULGARIAN]

С. Кормов, Д. Грозданов, И. Раев, Н. Джалов

Клиника по хирургия, УМБАЛ "Каспела", Пловдив

РЕЗЮМЕ

Въведение: Острият апендицит е най-често срещаното заболяване в спешната хирургия. Анатомичното разположение на апендикса и органите в негова близост, създават предпоставка за широката гама от диференциални диагнози. Клинично предизвикателство е разграничаването му с усложнена киста на яйчник.

Цел: Целта на доклада е да представи лапароскопския метод за оперативно лечение на острия апендицит и на базата на натрупания опит, да оцени необходимостта от извършване на диагностична лапароскопия при жени във фертилна възраст със съмнение за остър апендицит.

Методи: Осъществен бе ретроспективен анализ на данните от оперативните протоколи на клиника по хирургия на УМБАЛ „Каспела“. Бяха включени всички жени в детеродна възраст в периода от 2020 до 2025г.

Резултати: В периода на нашето проучване бяха оперирани 54 жени в репродуктивна възраст със съмнение за остър апендицит. От тях 42 пациентки (77,8%), диагнозата остър апендицит беше интраоперативно потвърдена. При останалите 12 случая (22,2%), като причина за острия абдомен беше установена руптурирала киста на яйчник. При всички имаше предоперативна консултация с гинеколог, отхвърлящ диагнозата киста на яйчник.

Заключение: В световен мащаб, честотата на диагностицираните гинекологични заболявания, при жени хоспитализирани в хирургични отделения с работна диагноза остър апендицит, е висок. Това се дължи на трудното отдиференциране на заболяванията в тази област, с използването единствено на неинвазивни изследвания. Диагностичната лапароскопия е миниинвазивен, ефективен и достъпен в 21 век подход, който измества напълно, така наречената диагностична лапаротомия, и е метод на избор в нашата клиника.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, киста на яйчник, жени в детеродна възраст

THE LAPAROSCOPIC APPROACH AS A METHOD OF CHOICE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH SUSPECTED ACUTE APPENDICITIS [ENGLISH]

S. Kormov, D. Grozdanov, I. Raed, N. Djalov

Clinic of Surgery, Kaspela University Hospital, Plovdiv

SUMMARY

Introduction: Acute appendicitis is the most common condition encountered in emergency surgery. The anatomical location of the appendix and its proximity to other pelvic organs account for the wide range of possible differential diagnoses. A major clinical challenge is distinguishing acute appendicitis from a complicated ovarian cyst.

Aim: The aim of this report is to present the laparoscopic method for the surgical treatment of acute appendicitis and, based on the accumulated experience, to evaluate the necessity of performing diagnostic laparoscopy in women of reproductive age with suspected acute appendicitis.

Methods: A retrospective analysis was conducted based on operative reports from the Department of Surgery at UMHAT "Kaspela." All women of reproductive age operated on between 2020 and 2025 were included in the study.

Results: During the study period, 54 women of reproductive age were operated on for suspected acute appendicitis. In 42 patients (77.8%), the diagnosis of acute appendicitis was confirmed intraoperatively. In the remaining 12 cases (22.2%), the cause of the acute abdomen was found to be a ruptured ovarian cyst. All patients had undergone preoperative gynecological consultation, which had excluded the diagnosis of ovarian cyst.

Conclusion: Globally, the incidence of gynecological conditions among women admitted to surgical departments with a working diagnosis of acute appendicitis is high. This is largely due to the difficulty of distinguishing these diseases based solely on non-invasive diagnostic methods. Diagnostic laparoscopy represents a minimally invasive, effective, and accessible approach in the 21st century, which has completely replaced the traditional diagnostic laparotomy and is the method of choice in our clinic.

KEYWORDS

acute appendicitis, ovarian cyst, women of reproductive age

ЛАПАРОСКОПСКИ И МИНИЛАПАРОСКОПСКИ АПЕНДЕКТОМИИ – АНАЛИЗ НА НАШИТЕ РЕЗУЛТАТИ [BULGARIAN]

Бойко Атанасов^{1,2,3}, Йорданка Йорданова³

¹ Медицински Университет Пловдив, Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“

² Научноизследователски Институт на Медицински Университет Пловдив (НИМУ)

³ МБАЛ „Уни Хоспитал“ – гр. Панагюрище – Хирургично Отделение

Email: Boyko.Atanasov@mu-plovdiv.bg, yordanka.k.yordanova@gmail.com

РЕЗЮМЕ

В съвременната спешна хирургия лапароскопската апендектомия се явява златен стандарт в случаите на остър апендицит. Докато в световен мащаб честотата на миниинвазивните операции при това заболяване варира в диапазона 90–97%, за България този процент остава сравнително нисък. Стремешът за подобрени хирургични резултати при премахването на апендикса е непрестанен процес с цел тези процедури да се направят все по-малко инвазивни, да доведат до по-кратко време за възстановяване и по-бърза дехоспитализация, както и до по-добри козметични резултати и удовлетвореност. Едно от предложенията е използването на минилапароскопията. Тази методика обаче има своите лимитираности и недостатъци. Цел на нашето проучване е да се анализират всички случаи на конвенционални, лапароскопски и минилапароскопски апендектомии, оперативните резултати, както и наличието на интраоперативни и постоперативни усложнения. Ретроспективно се прегледаха и анализираха медицинската документация на пациентите с извършени апендектомии за период от 3 години в хирургично отделение на МБАЛ „Уни Хоспитал“ – гр. Панагюрище. Критерии за оценка на болните бяха: пол, възраст, BMI, степен на възпаление на апендикса, продължителност на интервенцията, болничен престой, конверсии, степен на следоперативна болка и козметични резултати. За времето от януари 2022 г. – януари 2025 г. диагностицирахме и оперирахме общо 167 пациента – 64 жени и 103 мъже със средна възраст – 27.7 години \pm 18.6 (обхват 4–74). Лапароскопска апендектомия (ЛА) беше извършена при 119 от тях (71.3%) и минилапароскопски операции (МЛО) при 18 болни (15% от бройката миниинвазивни процедури). Методиката ни за миниинвазивна апендектомия включва използването на 3 мм граспер; 3,8 мм камера и 5 мм клипликатор и инструмент за електролизиране. Отчетеното средно оперативно време в групата на ЛА беше 29.53 \pm 5.60 мин (обхват = 15–41 мин) и 26.33 \pm 3.5 мин (обхват = 20–31 мин) за МЛО. Лека до липсваща степен на болка съобщиха 39 болни (38.6%) в групата ЛА и 14 (77.8%) в МЛО групата. Удовлетвореността на пациентите по отношение на козметичните резултати беше отлична в 87.12% (n = 88/101 болни с ЛА) и 100% при тези с МЛО. Извършихме 3 конверсии поради данни за тотален перитонит. Нямаме летален изход при оперираните пациенти с остър апендицит. Минилапароскопската апендектомия се явява безопасна и ефикасна алтернатива на стандартната лапароскопия. При подбрани пациенти е съпроводена с добри периоперативни резултати, по-ниски нива на следоперативна болка и козметични резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, лапароскопска апендектомия, минилапароскопски методика

LAPAROSCOPIC AND MINILAPAROSCOPIC APPENDECTOMIES – ANALYSIS OF OUR RESULTS [ENGLISH]

Boyko Atanasov^{1,2,3}, Yordanka Yordanova³

¹ Medical University of Plovdiv, Department of "Propaedeutics of Surgical Diseases"

² Research Institute of Medical University of Plovdiv (NIMU)

³ MHAT "Uni Hospital" – Panagyurishte – Surgical Department

Email: Boyko.Atanasov@mu-plovdiv.bg, yordanka.k.yordanova@gmail.com

SUMMARY

In modern emergency surgery, laparoscopic appendectomy is the gold standard in cases of acute appendicitis. While the frequency of minimally invasive operations for this disease worldwide varies in the range of 90–97% , for Bulgaria this percentage remains relatively low. The pursuit of improved surgical outcomes in appendectomy is an ongoing process with the goal of making these procedures less invasive, resulting in shorter recovery times and faster discharge, as well as better cosmetic results and satisfaction. One of the suggestions is the use of minilaparoscopy. However, this method has its limitations and disadvantages. The aim of our study is to analyze all cases of conventional, laparoscopic and minilaparoscopic appendectomies, the surgical outcomes, as well as the presence of intraoperative and postoperative complications. The medical records of patients with appendectomies performed over a period of 3 years in the surgical department of the "Uni Hospital" Hospital – Panagyurishte were retrospectively reviewed and analyzed. Evaluation criteria of the patients were: gender, age, BMI, stages of inflammation of the appendix, duration of the intervention, hospital stay, conversions, severity of postoperative pain and cosmetic results. During the period from January 2022 to January 2025, we diagnosed and operated on a total of 167 patients – 64 women and 103 men with a mean age of 27.7 years \pm 18.6 (range 4–74). Laparoscopic appendectomy (LA) was performed in 119 of them (71.3%) and minilaparoscopic operations (MLO) in 18 patients (15% of the number of miniinvasive procedures). Our technique for miniinvasive appendectomy includes the use of a 3 mm grasper; 3.9 mm camera and 5 mm clip applicator and electroligating instrument. The reported mean operative time in the LA group was 29.53 \pm 5.60 min (range = 15–41 min) and 26.33 \pm 3.5 min (range = 20–31 min) for MLO. Mild to no pain was reported by 39 patients (38.6%) in the LA group and 14 (77.8%) in the MLO group. Patient satisfaction with cosmetic results was excellent in 87.12% (n = 88/101 patients with LA) and 100% in those with MLO. We performed 3 conversions due to evidence of total peritonitis. We have no fatal outcome in the operated patients with acute appendicitis. Minilaparoscopic appendectomy appears to be a safe and effective alternative to standard laparoscopy. In selected patients, it is accompanied by good perioperative outcomes, lower levels of postoperative pain, and cosmetic results.

KEYWORDS

acute appendicitis, laparoscopic appendectomy, minilaparoscopic techniques

МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА РЕДКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АПЕНДИКСА: ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА И НАШИЯТ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОПИТ [BULGARIAN]

П. Димитров, В. Иванов, К. Къосев, В. Мутафчийски

Военномедицинска академия – София, България

РЕЗЮМЕ

Увод: Редките заболявания на апендикса – включително мукоцеле, невроендокринни тумори, ендометриоза на апендикса и първични апендикулярни лимфоми – представляват уникални диагностични и терапевтични предизвикателства. Докато традиционно е доминирал отвореният хирургичен подход, напредъкът в минимално инвазивните техники предлага възможност за по-ниска заболеваемост и по-бързо възстановяване.

Цел: Да се представи нашият институционален опит с лапароскопските подходи при редки заболявания на апендикса и да се поставят тези наблюдения в контекста на съвременната литература.

Методи: Проведено бе структурирано търсене в PubMed, Embase и Cochrane Library (2015–2024), използвайки комбинация от термини за „лапароскопска/робот-асистирана апендектомия“ и „апендикулярно мукоцеле“, „невроендокринен тумор“, „ендометриоза“ и „лимфом“. Включени бяха клинични серии ($n \geq 5$), които отчитат минимално инвазивна апендектомия при тези патологии с количествени данни за периоперативни показатели (оперативно време, кръвозагуба, конверсия) и следоперативни резултати (усложнения по Clavien–Dindo, болничен престой, възстановяване на чревната функция, туморно разсейване). Изключени бяха единични клинични случаи, серии само с отворени операции и статии, които не са на английски език. Извлечените показатели бяха синтезирани качествено за оценка на осъществимостта, безопасността и ранните онкологични резултати. Нашите резултати включват 11 пациенти (6 мъже и 5 жени), оперирани по повод редки апендикулярни патологии, и бяха сравнени с публикуваните данни.

Резултати: Минимално инвазивната апендектомия се оказа технически възможна при почти всички случаи, с конверсии в $< 5\%$ (поради адхезии или неочаквана анатомия). Сериозни усложнения не се наблюдаваха, а гребни проблеми бяха овладени консервативно; не бяха регистрирани туморно разкъсване или интраабдоминална инфекция. Пациентите демонстрираха ранно възстановяване на чревната функция и кратък болничен престой. Публикуваните серии потвърждават сходни резултати – ниски нива на конверсия, минимална кръвозагуба и еквивалентна ранна онкологична безопасност. Нашите институционални резултати са в съзвучие с тези наблюдения.

Закljučения: В съответствие с наличната хирургична литература, нашият институционален опит показва, че минимално инвазивната апендектомия – било лапароскопска, било робот-асистирана – може безопасно да се приложи за широк спектър от редки заболявания на апендикса. Тези техники предлагат както отлична визуализация за прецизна резекция, така и добре познатите предимства на ускореното възстановяване. Препоръчваме тяхното разглеждане като първа линия на хирургично лечение в центрове с наличен съответен експертен опит.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

лапароскопска, роботизирана, апендектомия, мини-инвазивна

MINIMALLY INVASIVE MANAGEMENT OF RARE APPENDICEAL PATHOLOGIES: REVIEW OF LITERATURE AND OUR INSTITUTIONAL EXPERIENCE [ENGLISH]

P. Dimitrov, V. Ivanov, K. Kjossev, V. Mutafchiyski

Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria

SUMMARY

Background: Rare appendiceal conditions - including mucocele, neuroendocrine tumors, endometriosis of the appendix, and primary appendiceal lymphomas - present unique diagnostic and therapeutic challenges. While traditional open surgery has been the norm, advances in minimally invasive techniques offer the potential for reduced morbidity and faster recovery.

Objective: To outline our institutional experience with laparoscopic for rare appendiceal diseases and to contextualize these findings within the contemporary literature.

Methods: A structured search of PubMed, Embase and the Cochrane Library (2015–2024) was conducted using terms for “laparoscopic/robotic appendectomy” combined with “appendiceal mucocele,” “neuroendocrine tumour,” “endometriosis” and “lymphoma.” We included clinical series ($n \geq 5$) reporting minimally invasive appendectomy for these pathologies with quantitative perioperative (operative time, blood loss, conversion rate) and postoperative (Clavien–Dindo complications, length of stay, return of bowel function, tumor spillage) data. Case reports, open only series and non English articles were excluded. Extracted metrics were synthesized qualitatively to assess feasibility, safety and early oncologic outcomes. We compared the results with our personal which include 11 patients (6 male and 5 female patients) operated for rare appendiceal pathologies.

Results: Minimally invasive appendectomy was feasible in nearly all cases, with conversions in $< 5\%$ (adhesions or unexpected anatomy). Major complications were rare and minor issues managed conservatively; no tumour rupture or intra abdominal sepsis occurred. Patients uniformly experienced early return of bowel function and short hospital stays. Published series similarly report low conversion rates, minimal blood loss and equivalent early oncologic safety. Our institutional results are similar.

Conclusions: In keeping with the broader surgical literature, our institutional experience demonstrates that minimally invasive appendectomy - whether laparoscopic or robotic - can be safely extended to treat a spectrum of rare appendiceal diseases. These techniques afford the dual benefits of excellent visualization for precise resection and the familiar advantages of enhanced recovery. We advocate their consideration as first line approaches in centres equipped with the requisite expertise.

KEYWORDS

laparoscopic, robotic, appendectomy, minimally – invasive

НЕРАЗПОЗНАТ СЕПСИС ПРИ ОСТЪР АПЕНДИЦИТ – КЛИНИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА [BULGARIAN]

Иванела Кирилова, Константина Пенкова, Евелина Огисеева, Николай Петров

Военномедицинска академия – София, България

Email: ivanela.dimitrova.93@gmail.com

РЕЗЮМЕ

Увод: Острият апендицит е една от най-честите хирургични спешности, но остава често причина за късно диагностициран или неразпознат сепсис. В ранните си етапи заболяването се проявява с неспецифични симптоми – локална болка, фебрилитет и левкоцитоза, които често създават усещане за „рутинен“ случай. Прогресията към перфорация и перитонит настъпва бързо, а системният отговор на организма може да остане подценен, водейки до развитието на септичен шок и мултиорганна недостатъчност. Целта на настоящото изследване е да се анализират ключовите пропуски в ранната диагностика на сепсис при остър апендицит и да се обсъдят възможностите за подобряване разпознаваемостта чрез нови биомаркери и алгоритми.

Методи: Извършен е обзор на актуалните публикации от последните пет години, с фокус върху епидемиологията, клиничната еволюция и диагностични подходи при сепсис в следствие на остър апендицит. Анализирани са честотата на късно диагностициран сепсис, използваните клинични скорове и приложението на нови лабораторни и технологични методи в практиката.

Резултати: Сепсис се развива при 5-7% от случаите на остър апендицит и до 30% при перфорация на апендикса. Основните пропуски включват недооценка на ранна тахикардия и хипотония, липса на ранно изследване на лактат и забавено вземане на материал за микробиология. Нови биомаркери като Presepsin (sCD14-ST), Heparin-binding protein (HBP) и MR-proADM показват по-висока чувствителност в първите часове на сепсиса

Заклучение: Сепсисът при остър апендицит е пример за „тиха“ инфекция, която често остава под радара до настъпване на шок. Комбинирането на клинична интуиция, динамично проследяване на виталните параметри и интегриране на нови биомаркери и алгоритми може да доведе до намаляване на морталитета с над 25%. Своевременното разпознаване на системния отговор е ключът към по-добра прогноза и намаляване на усложненията.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, сепсис, ранна диагностика, биомаркери

UNRECOGNIZED SEPSIS AND ACUTE APPENDICITIS – CLINICAL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR EARLY DIAGNOSIS [ENGLISH]

Ivana Kirilova, Konstantina Penkova, Evelina Odisseeva, Nikolay Petrov

Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria

Email: ivanela.dimitrova.93@gmail.com

SUMMARY

Introduction: Acute appendicitis is among the most common surgical emergencies but remains cause of delayed or unrecognized sepsis. In its early stages, the disease presents with non-specific symptoms – localized abdominal pain, fever, and leucocytosis – which often create a false sense of routine. Rapid progression to perforation and peritonitis may occur, while the systemic response of the organism is frequently underestimated, leading to septic shock and multi-organ failure.

The aim of this study is to analyse key diagnostic delays in sepsis secondary to acute appendicitis and to highlight new approaches for improving early recognition through emerging biomarkers and algorithms.

Methods: A comprehensive review of the literature from the past five years was conducted, focusing on the epidemiology, clinical evolution, and diagnostic strategies of sepsis, associated with appendicitis. The analysis included the incidence of delayed sepsis recognition, the utility of clinical scoring systems (SIRS, qSOFA, NEWS) and the integration of novel laboratory and technological tools.

Results: Sepsis develops in approximately 5-7% of all appendicitis cases and up to 30% of perforated appendicitis. The most common diagnostic gaps include underestimation of early tachycardia and hypotension, omission of lactate measurement, and delayed microbiological sampling. Novel biomarkers as Presepsin (sCD14-ST), Heparin-binding protein (HBP), and MR-proADM demonstrate higher sensitivity in the first hours of sepsis

Conclusion: Sepsis secondary to acute appendicitis exemplifies a “silent escalation” of infection that often remains until the shock ensues. Combining clinical intuition with continuous monitoring of vital parameters, alongside the integration of novel biomarkers and alert systems, can reduce mortality by over 25%. Timely recognition of systemic inflammatory response remains the key to improving prognosis and preventing irreversible organ dysfunction.

KEYWORDS

acute appendicitis, sepsis, early diagnosis, biomarkers

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТА ЗА ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ- ПРЕДОПЕРАТИВНИ, ИНТРАОПЕРАТИВНИ И ПОСТОПЕРАТИВНИ СЪОБРАЖЕНИЯ [BULGARIAN]

К. Пенкова, И. Кирилова, П. Иванов, Н. Петров

Военномедицинска академия – София, България

РЕЗЮМЕ

Увод: Лапароскопската хирургия има множество преимущества в сравнение с отворената. В същото време тя крие своите рискове. В този преглед разглеждаме различни аспекти на този вид хирургия, в контекста на лапароскопска апендектомия. Целта е да се акцентира на безопасността и збора на правилен подход от анестезиологична и хирургична гледна точка.

Цел: Лапароскопската хирургическа техника се смята за революционно откритие в хирургическата практика. Радикално се съкрати времето за възстановяване на пациентите в сравнение с конвенционалната хирургия. Острият апендисит е често срещана интрабдоминална патология, която изисква задълбочено разбиране на неговата клинична картина, оценка общото състояние на пациента, диагноза и подход за оперативно лечение.

През 2020 година Световното дружество по спешна хирургия актуализира препоръките относно индикациите за лапароскопска апендектомия. Разглеждайки индикациите за този тип оперативно лечение е редно да се разгледат подробно и противопоказанията.

Обсъждане: Предоперативната оценка на пациента играе ключова роля в избора на анестезиологична техника. В тези съображения влизат рисковете на общата анестезия и тези, свързани с особеностите на лапароскопската хирургия. Важен аспект в избора на оперативна техника е внимателната оценка при пациенти с множествен коморбидитет.

Заключение: Лапароскопската апендектомия е безопасно и ефективно лечение на остър апендисит, предлагащо множество предимства пред конвенционалната хирургия. С подходяща предоперативна стратегия, внимателен избор на хирургична техника и адекватни постоперативни грижи интраоперативните и постоперативните усложнения могат да бъдат значително редуцирани.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

лапароскопска хирургия, апендисит, анестезия, пневмоперитонеум

CONTRAINDICATIONS FOR LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY – PREOPERATIVE, INTRAOPERATIVE, AND POSTOPERATIVE CONSIDERATIONS [ENGLISH]

K. Penkova, I. Kirilova, P. Ivanov, N. Petrov

Military Medical Academy – Sofia, Bulgaria

SUMMARY

Introduction: Laparoscopic surgery offers numerous advantages compared to open surgery; however, it also carries its own risks. This review examines various aspects of laparoscopic appendectomy, focusing on safety and the selection of the appropriate approach from both anesthesiological and surgical perspectives.

Objective: The laparoscopic surgical technique is considered one of the most significant advancements in modern surgical practice. It substantially reduces patient recovery time compared to conventional surgery. Acute appendicitis is frequently associated with intra-abdominal pathology, which requires a thorough understanding of the clinical picture, overall patient condition, diagnosis, and optimal therapeutic approach.

In 2020, the World Society of Emergency Surgery updated its recommendations regarding laparoscopic appendectomy. The review of current indications for this type of operative management includes a detailed discussion of the contraindications.

Discussion: Preoperative assessment plays a key role in determining the appropriate anesthetic technique. These considerations encompass both anesthetic and surgical risks, particularly those related to the specifics of laparoscopic surgery. A crucial element in selecting the operative technique is the comprehensive evaluation of patients with multiple comorbidities.

Conclusion: Laparoscopic appendectomy is a safe and effective method for treating acute appendicitis, offering several advantages over conventional surgery. With the implementation of adequate preoperative strategies, careful intraoperative management, and proper postoperative care, potential complications can be significantly minimized.

KEYWORDS

laparoscopic appendectomy, contraindications, perioperative management

ОСТЪР АПЕНДИЦИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ [BULGARIAN]

Николай Вълчев¹, Янко Пъхнев¹, Егмонг Рангелов¹, Вилиана Нансенова¹, Антонио Тенев¹, Деница Кофинова¹, Елена Илиева², Христо Шивачев¹

¹ Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов, София

² Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов, София

Email: valchev_n@abv.bg

РЕЗЮМЕ

Острият апендицит е едно от най-честите спешни хирургични състояния в детска възраст. В много случаи клиничната му картина при деца е атипична, което затруднява диагностиката, може да доведе до късна диагноза и да увеличи риска от усложнения като перфорация и перитонит.

В настоящия доклад се разглеждат етиологията, патофизиологията и характерните клинични прояви на заболяването. Особено внимание обръщаме на различните диагностични подходи, включително ролята на лабораторните изследвания и образната диагностика – ехография и компютърна томография, както и върху терапевтичните възможности – консервативни и хирургични.

Представяме най-съвременните насоки за диагностика и лечение. Имайки предвид значителните диагностично-лечебни затруднения които може да постави острия апендицит в детска възраст, целта на настоящия доклад е да подчертае голямото значение на ранната диагностика и навременното лечение за предотвратяване на тежки усложнения и подобряване на изхода при деца с остър апендицит.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, диагностика, лечение

ACUTE APPENDICITIS IN THE PEDIATRIC POPULATION [ENGLISH]

**Nikolay Valchev¹, Yanko Pahnev¹, Edmond Rangelov¹, Viliana Nansenova¹, Antonio Tenev¹,
Denitsa Kofinova¹, Elena Ilieva², Hristo Shivachev¹**

¹ Pediatric surgery clinic, UMHATEM N. I. Pirogov, Sofia

² Radiology clinic, UMHATEM N. I. Pirogov, Sofia

Email: valchev_n@abv.bg

SUMMARY

Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies in the pediatric population. However, its presentation in children is often atypical, which complicates diagnosis and may lead to delays, increasing the risk of complications such as perforation and peritonitis. This article reviews the etiology, pathophysiology, and typical clinical features of pediatric acute appendicitis. We highlight various diagnostic approaches, including the role of laboratory markers and imaging techniques—such as ultrasound and computed tomography—as well as therapeutic options, both conservative and surgical.

The most up-to-date guidelines regarding diagnosis and management are presented. Given the diagnostic and therapeutic challenges associated with acute appendicitis in children, the aim of this review is to emphasize the importance of early recognition and timely treatment in order to prevent serious complications and improve clinical outcomes.

KEYWORDS

acute appendicitis, diagnosis, treatment

ОТВОРЕНА ИЛИ ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ ПРИ ДЕЦА? [BULGARIAN]

Антонио Тенев, Николай Вълчев, Янко Пъхнев, Едмонд Рангелов, Деница Кофинова, Христо Шивачев

Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ Н.И. Пирогов, София

РЕЗЮМЕ

Увод: Острият апендицит е най-често срещаното остро коремно хирургично заболяване в детска възраст. С развитието на медицинската апаратура, оперативната техника и анестезиологичните грижи лапароскопските интервенции вземат все по-голям превес в общия дял на детската хирургия. Редукцията в оперативното време и следоперативното възстановяване, пълноценният и щателен оглед на коремната кухина, са само част от предимствата на лапароскопията.

Методи: Направен е ретроспективен анализ за 10-годишен период от време (2015-2025г.) на пациентите с остър апендицит, оперирани в Клиниката по детска хирургия – Пирогов.

Резултати: За период от 10 години (2015-2025г.) в Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ “ Н.И. Пирогов” са оперирани 3180 деца с остър апендицит. 2614 (82%) деца са оперирани конвенционално, а 566 (18%) деца – лапароскопски. В последните 3 години се наблюдава прогресивно и устойчиво нарастване на броя лапароскопски апендектомии- 34% или двукратно увеличение. В хода на кривата на обучение е установено и драстично съкращаване на оперативното време в общия брой лапароскопски интервенции – от средно 150 минути на 60 минути. В лапароскопската група се наблюдава също и по-ранно възстановяване на пасажа – 2-ри ден. Оперативните усложнения от същата група са 2,5%.

Заклучение: За последните 3 години се наблюдава устойчиво, прогресивно нарастване със стабилна тенденция към превалиране на оперативните намеси, извършвани чрез лапароскопска техника. Това се постига с усъвършенстване на оперативната техника, добра координация с анестезиологичния екип и осъвременяване на медицинската апаратура. В резултат се постига по-бързо възстановяване на пациентите, при минимален процент на интра- и следоперативни усложнения.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит

OPEN OR LAPAROSCOPIC APPENDECTOMY IN CHILDREN? [ENGLISH]

Antonio Tenev, Nikolay Valchev, Yanko Pahnev, Edmond Rangelov, Denitsa Kofinova, Hristo Shivachev

Pediatric surgery clinic, UMHATEM N. I. Pirogov, Sofia

SUMMARY

Introduction: Acute appendicitis is the most common acute abdominal surgical condition in children. With the development of medical equipment, surgical techniques, and anesthesiological care, laparoscopic interventions are becoming increasingly prevalent in pediatric surgery. The reduction in operating time and postoperative recovery, as well as the comprehensive and thorough examination of the abdominal cavity, are just some of the advantages of laparoscopy.

Methods: A retrospective analysis was performed for a 10-year period (2015–2025) of patients with acute appendicitis who underwent surgery at the Pediatric Surgery Clinic – Pirogov.

Results: Over a period of 10 years (2015–2025), 3,180 children with acute appendicitis were operated on at the Pediatric Surgery Clinic of the Pirogov University Hospital. 2,614 (82%) children underwent conventional surgery, and 566 (18%) children underwent laparoscopic surgery. Over the last 3 years, there has been a progressive and sustained increase in the number of laparoscopic appendectomies – 34% or a twofold increase. During the learning curve, a dramatic reduction in operating time was observed in the total number of laparoscopic interventions – from an average of 150 minutes to 60 minutes. The laparoscopic group also showed earlier recovery of passage – on the second day. Surgical complications in the same group were 2.5%.

Conclusion: Over the last 3 years, there has been a steady, progressive increase with a stable trend towards a predominance of surgical interventions performed using laparoscopic techniques. This has been achieved through the improvement of surgical techniques, good coordination with the anesthesiology team, and the modernization of medical equipment. As a result, patients recover more quickly, with a minimal percentage of intra- and postoperative complications.

KEYWORDS

acute appendicitis

ОНКОЛОГИЯТА В ХОДА НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ- КАЗУИСТИКА ИЛИ ВСЕ ПО-ЧЕСТА РЕАЛНОСТ? [BULGARIAN]

Г. Ченгалова, Д. Русенов, Елм. Даскалова, Б. Борисов, Д. Пенчев

Агжибадем Сими Клиник УМБАЛ Токуга, Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия
Email: chengalova@yahoo.com

РЕЗЮМЕ

Въведение: Апендицитът е едно от най-честите хирургични спешни състояния. В последните години се увеличава и честотата на рака на апендикса, диагностициран в условието на спешност, като ангажираните групи са в диапазона 30–50г.

Цел на изследването: Ретроспективно проучване на периперативните данни и следоперативните хистологични резултати при пациентите с остър апендицит оперирани в Клиниката по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия на АСК УМБАЛ Токуга.

Материали и методи: За периода 01.01.2008г–31.12.2024г в Клиниката по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия на МБАЛ Токуга са хоспитализирани и оперирани общо 1091пациенти с клинична, лабораторна и образна констатация на остър апендицит.

Дизайн на изследването: едноцентрово, ретроспективно

Методи: анамнестично–диагностични данни, оперативни методи– лапаротомия и лапароскопия, проследяване в ранния и късния следоперативен период

Резултати: проучването включва 1091 пациента с проведена апендектомия по повод на остър апендицит. От тях 653 (59,9%) са лапароскопия, при 41 е налице лапароскопия, впоследствие конвенсия (3,8%), при 396 (36,3%) е проведена различна лапаротомия. Тумори на апендикса (НЕТ, карциноид, аденокарцином, муцинозна неоплазма, метастаза) са диагностицирани в 1,7% (17 пациента).

Изводи: Злокачествените образувания на апендикса са рядка група тумори, които често се откриват случайно по време на хирургично отстраняване на апендикса. Хистологично, тези злокачествени заболявания съставляват 0,5–1 % от всички биопсични проби след апендиктомии. Клинично, това състояние най-често се проявява като остър апендицит, дължащ се на обструкция на лумена на апендикса. Както при всички злокачествени заболявания, ранното откриване е от решаващо значение, тъй като късната диагноза може да доведе до много по-лоши резултати.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

остър апендицит, рак, онкология, ГИСТ

ONCOLOGY IN THE COURSE OF ACUTE APPENDICITIS – A CASE STUDY OR AN INCREASINGLY COMMON REALITY? [ENGLISH]

G. Chengalova, D. Rusenov, Elm. Daskalova, B. Borisov, D. Penchev

Acibadem City Clinic Tokuda University Hospital, Clinic of Hepatic, Biliary, Pancreatic and General Surgery

Email: chengalova@yahoo.com

SUMMARY

Introduction: Appendicitis is one of the most common surgical emergencies. In recent years, the incidence of appendiceal cancer diagnosed in emergency settings has been increasing, with the affected groups ranging from 30 to 50 years of age.

Aim of the study: Retrospective study of perioperative data and postoperative histological results in patients with acute appendicitis operated on at the Clinic of Hepatobiliary, Pancreatic and General Surgery at Tokuda Hospital.

Materials and methods: For the period 01.01.2008–31.12.2024, a total of 1091 patients with clinical, laboratory and imaging findings of acute appendicitis.

Study design: single-center, retrospective

Methods: anamnestic–diagnostic data, surgical methods—laparotomy and laparoscopy , follow-up in the early and late postoperative period

Results: the study included 1,091 patients who underwent appendectomy for acute appendicitis. Of these, 653 (59.9%) underwent laparoscopy, 41 underwent laparoscopy followed by conversion (3.8%), and 396 (36.3%) underwent various types of laparotomy. Tumors of the appendix (NET, carcinoid, adenocarcinoma, mucinous neoplasm, metastasis) were diagnosed in 1.7% (17 patients).

Conclusions: Malignant formations of the appendix are a rare group of tumors that are often discovered incidentally during surgical removal of the appendix. Histologically, these malignant diseases account for 0.5–1% of all biopsy samples after appendectomies. Clinically, this condition most often manifests as acute appendicitis due to obstruction of the appendix lumen. As with all malignant diseases, early detection is crucial, as late diagnosis can lead to much worse outcomes.

KEYWORDS

acute appendicitis, cancer, oncology, GIST

ПРИЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖИ ПРИ АПЕНДЕКТОМИЯ [BULGARIAN]**Георги Гелов, Десислава Стамболова, Петър Георгиев, Кристина Гавраилова**

МБАЛ Хасково АД

РЕЗЮМЕ

Апендектомията е едно от най-често извършваните спешни оперативни интервенции в световен мащаб. Поставянето на дренажи след апендектомия е широко дискутиран въпрос в хирургичната практика, особено при усложнени случаи като перфориран апендикс, апендикуларен абсцес или дифузен перитонит. Целта на поставянето на дренаж е да се осигури евакуация на ексудат, да се предотврати натрупването на инфектирана течност и да се намали рискът от интраабдоминални абсцеси и други усложнения. Въпреки това, при неусложнени случаи на остър апендицит, рутинното използване на дренажи не показва статистически значимо предимство и може да удължи болничния престой или да увеличи риска от вторични инфекции.

Настоящите насоки и клинични практики все повече се насочват към индивидуализиране на подхода спрямо интраоперативната находка и общото състояние на пациента. Проучванията показват, че при добре проведена хирургическа техника и адекватна антибиотична терапия, в повечето случаи дренажът не е необходим. Все пак, в определени клинични ситуации, преценката на хирурга остава водеща. Необходими са допълнителни рандомизирани проучвания за дефиниране на ясни индикации за използването на дренажи при различни форми на апендицит.

Нашата презентация представя сегашните тенденции и насоки в лечението на пациенти с остър апендицит, като нашият опит затвърждава теорията, че е необходим индивидуален подход при всеки болен и поставянето на дренажи е по преценка на хирурга.

КЛЮЧОВИ ДУМИ:

апендектомия, дренажи, индивидуален подход

USE OF DRAINS IN APPENDECTOMY [ENGLISH]

Georgi Gelov, Desislava Stambolova, Petar Georgiev, Kristina Gavrailova

MBAL Haskovo AD

SUMMARY

Appendectomy is one of the most commonly performed emergency surgical procedures worldwide. The use of drains following appendectomy remains a widely debated issue in surgical practice, particularly in complicated cases such as perforated appendix, appendiceal abscess, or diffuse peritonitis. The primary goal of drainage is to allow evacuation of exudate, prevent accumulation of infected fluid, and reduce the risk of intra-abdominal abscesses and other complications.

However, in uncomplicated cases of acute appendicitis, routine use of drains has not demonstrated statistically significant benefit and may even prolong hospital stay or increase the risk of secondary infections.

Current guidelines and clinical practice increasingly emphasize an individualized approach based on intraoperative findings and the patient's overall condition. Studies indicate that with proper surgical technique and adequate antibiotic therapy, drainage is unnecessary in most cases. Nevertheless, in specific clinical situations, the surgeon's judgment remains paramount. Further randomized studies are required to clearly define the indications for drainage use in various forms of appendicitis.

Our presentation outlines current trends and recommendations for the management of patients with acute appendicitis, highlighting our experience and supporting the concept that an individualized approach should be applied in every case and that drain placement should remain at the surgeon's discretion.

KEYWORDS

appendectomy, drainages, individual approach

ЧЕСТОТА И ХИРУРГИЧНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ КАРЦИНОМ НА АПЕНДИКСА, ОТКРИТИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АПЕНДИЦИТ: ОБЗОР НА СЪВРЕМЕННАТА ЛИТЕРАТУРА [BULGARIAN]

М. Шошкова¹, М. Караманлиев¹, П. Маринова², Д. Димитров²

¹ Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия

² Медицински университет – Плевен

РЕЗЮМЕ

Въведение: Неоплазмите на апендикса са редки, но клинично значими находки при пациенти, оперирани за апендицит. Честотата им, хистологичните типове и оперативната тактика се различават значително между проучванията. С нарастващ интерес към консервативни (антибиотични) подходи при неусложнен апендицит, възниква риск от пропускане на неоплазма без хистопатологично изследване на извадения апендикс.

Цел: Да се обобщят най-новите данни за честота и хистологична класификация на апендикалните неоплазми в контекста на остър апендицит, както и съвременните препоръки за хирургично лечение в зависимост от типа неоплазма и рисковите характеристики.

Методи: Преглед на ретроспективни кохортни проучвания и систематични анализи от последните години, които са описвали: общата честота на неоплазми при апендектомия за апендицит; разпределение на хистологични подтипове; фактори, свързани с повишен риск; и хирургични интервенции.

Резултати: Честотата на апендикални неоплазми при пациенти с апендицит варира между приблизително 0,7% и 3,7% в различни серии. Хистологичните подтипове се разпределят главно като невроендокринни тумори (най-чести при по-млади пациенти), муцинозни неоплазми, аденокарциноми и пренеопластични лезии като "sessile serrated adenoma" и др. Фактори, асоциирани с по-висока вероятност за неоплазма: по-напреднала възраст (над 40-50 години), образно-диагностични данни за малигненост, интраоперативна находка, като усложнен апендицит (перфорация, абсцес). При малки невроендокринни тумори с ниска злокачественост и без рискови характеристики (напр. ≤ 10 мм, без инвазия в мезоапендикса, без съдова или лимфна инвазия, чисти резекционни граници) обикновено апендектомия е достатъчна. Ако невроендокринният тумор е > 20 мм или е между 10-20 мм, но има рискови белези – се препоръчва допълнителна онкологична интервенция, като десен хемиколектомия. При муцинозни неоплазми с висок риск (перфорация, разпространение към перитонеума, висок градус на диференциация) се обсъжда циторедуктивна хирургия \pm хипертермична вътреперитонеална химиотерапия (HIPEC). При аденокарцином или други епителни високозлокачествени тумори, особено при установен напреднал стадий, обичайно се прилага десен хемиколектомия и допълнителен онкологичен контрол.

Закljučения: Апендикалните неоплазми, макар и редки, се откриват в значителен процент при апендектомии. Оперативната стратегия трябва да се адаптира според размера на тумора, хистологичния му тип и други рискови характеристики. Необходими са по-големи, многоцентрови проучвания с унифицирани данни, за да се уточнят прагът за по-агресивно лечение и оптималните протоколи за наблюдение.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: неоплазми на апендикса, апендектомия, остър апендицит

INCIDENCE AND SURGICAL MANAGEMENT OF APPENDICEAL CARCINOMA DETECTED IN PATIENTS WITH APPENDICITIS: A REVIEW OF THE CONTEMPORARY LITERATURE [ENGLISH]

M. Shoshkova¹, M. Karamanliev¹, P. Marinova², D. Dimitrov²

¹ Centre of Competence in Personalized Medicine, 3D and Telemedicine, Robotic Assisted and Minimally Invasive Surgery

² Medical University of Pleven, Bulgaria, Propedeutics of surgical diseases

SUMMARY

Introduction: Neoplasms of the appendix are rare but clinically significant findings in patients operated on for appendicitis. Their incidence, histological types, and surgical management vary considerably among studies. With the growing interest in conservative (antibiotic) approaches for uncomplicated appendicitis, there is an increased risk of missing neoplasms when no histopathological examination of the removed appendix is performed.

Aim: To summarize the latest data on the incidence and histological classification of appendiceal neoplasms in the context of acute appendicitis, as well as current recommendations for surgical treatment depending on the type of neoplasm and associated risk factors.

Methods: A review of recent retrospective cohort studies and systematic analyses describing the overall incidence of neoplasms in appendectomy specimens for appendicitis, the distribution of histological subtypes, factors associated with increased risk, and surgical management strategies.

Results: The incidence of appendiceal neoplasms among patients with appendicitis ranges from approximately 0.7% to 3.7% across different series. Histological subtypes are mainly distributed as neuroendocrine tumors (most common in younger patients), mucinous neoplasms, adenocarcinomas, and pre-neoplastic lesions such as sessile serrated adenoma, among others. Factors associated with a higher likelihood of a neoplasm include older age (typically over 40–50 years), imaging findings suggestive of malignancy, and intraoperative findings such as complicated appendicitis (perforation, abscess). For small, low-grade neuroendocrine tumors without risk features (for example ≤ 10 mm, no mesoappendiceal invasion, no vascular or lymphatic invasion, clear resection margins), appendectomy alone is usually sufficient. If the neuroendocrine tumor is greater than 20 mm, or 10–20 mm with high-risk characteristics, an additional oncologic procedure such as right hemicolectomy is recommended. In high-risk mucinous neoplasms (for example with perforation, peritoneal spread, or high-grade differentiation), cytoreductive surgery with or without hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) may be considered. For adenocarcinomas or other high-grade epithelial malignancies, especially in advanced stages, right hemicolectomy and further oncologic management are generally applied.

Conclusions: Although rare, appendiceal neoplasms are found in a notable proportion of appendectomy specimens. Surgical strategy should be tailored to the tumor's size, histological type, and risk characteristics. Larger, multicenter studies with standardized data are needed to better define the thresholds for more aggressive treatment and to establish optimal follow-up protocols.

KEYWORDS: appendiceal neoplasms, appendectomy, acute appendicitis

ACKNOWLEDGMENTS: The authors gratefully acknowledge the support of the Centre of Competence in Personalized Medicine, 3D and Telemedicine, Robotic-Assisted and Minimally Invasive Surgery, funded under PRIDST 2021–2027, co-financed by the European Union.